

#100DaysofDH Challenge

Sarah Lang (Universität Graz)

Im Zuge des ersten Lockdowns 2020 habe ich, inspiriert von der #100DaysofCode-Challenge und den #100DaysofX-Challenges, die #100DaysofDH Challenge „gegründet“. Die #100DaysofX-Challenges dienen einerseits dazu, sich zu motivieren, aber auch dazu, alltägliche Arbeiten in programmierbezogenen Feldern sichtbar zu machen. Damit sich die Teilnehmenden der Challenge austauschen und leicht finden können, haben sich bei #100DaysofCode Bots herausgebildet, die diesen Hashtag retweeten und damit leicht zugänglich machen. Die tägliche Aufgabe besteht nämlich darin, sich über 100 Tage jeden Tag für mind. eine Stunde mit der Challenge (Inhalte/Ziele individuell und selbst gewählt) zu beschäftigen, den Fortschritt oder die Tätigkeiten des Tages zu tweeten und mit mindestens 2 anderen Challenge-Teilnehmenden über Twitter auszutauschen, also z.B. bei Fragen zu helfen oder auf Tweets zu antworten, etc.

Die Seiten mit den Regeln und Infos zu #100DaysofDH: <https://100daysofdh.github.io/> und ein Blogpost darüber: <https://latex-ninja.com/2020/06/07/join-the-100daysofdh-challenge/> und hier ein Erfahrungsbericht eines früheren Teilnehmers, der die Challenge abgeschlossen hat: <https://latex-ninja.com/2020/08/28/guest-post-reflection-on-my-100daysofdh-challenge-experience-by-philip-allfrey/>. Hinter dem #100DaysofDH Bot (@100DaysofDH) steht die Idee, dass er nicht einfach alles zu DH (#DH) retweetet, sondern hauptsächlich den #100DaysofDH-Hashtag sowie einige Themen, die sonst weniger sichtbar sind, wie z.B. #BlackDH oder #WomeninDH. Mehr Informationen zum Bot hier: <https://latex-ninja.com/2020/06/07/join-the-100daysofdh-challenge/>. Der Bot schickt außerdem jeden Tag „Challenge Prompts“ aus, die helfen sollen, Ideen zu finden, was man so twittern könnte oder als Diskussionsstarter verwendet werden können. Leider beteiligt sich aktuell niemand an der Challenge, weswegen ich mich freuen würde, wenn im Zuge der vDHd ein Tweetup stattfinden könnte, wo DHler eingeladen werden, die Challenge im Zuge des Sommers 2021 anzunehmen, beginnend ab der ersten Eventwoche im März. Den Bot habe ich so konfiguriert, dass er #vDHd2021 retweetet, d.h. der Bot könnte auch allgemein als Begleitmedium für die Tagung bereitgestellt werden.

#100DaysofDH auf Twitter

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.